

УДК 62-253.7

Реновация ножей рубильных машин

Котенко В.Д., д.т.н., проф.
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
Абразумов В.В., д.т.н.
Академия ГПС России

Аннотация. В статье рассматривается технология реновации ножей рубильных машин. Восстановление геометрических размеров изношенных ножей по данной технологии осуществляется сваркой ковкой пакета пластин из разнородных материалов – конструкционной стали и инструментальной стали ножей, отслуживших свой срок эксплуатации. Такая конструкция ножа обеспечивает сочетание высокой прочности за счёт конструкционной стали; твёрдости и износостойкости режущей части за счёт инструментальной стали. В качестве окончательной упрочняющей обработки ножей предложена высокотемпературная термомеханическая обработка, позволяющая придать материалу ножей высокую прочность при хорошей пластичности и вязкости. Приводятся результаты двух видов высокотемпературной термообработки: с закалкой на мартенсит и с закалкой на нижний бейнит.

Ключевые слова: рубильная машина, ножи, закалка, отпуск, мартенсит, бейнит.

Рубильные машины применяют для переработки древесных отходов в щепу. Их используют лесозаготовители при разработке лесосек (для переработки веток, сучьев, тонкомерных деревьев в щепу), в лесопарковых хозяйствах, в быту. В зависимости от типа перерабатываемого сырья получают древесную щепу разного качества. Качественная щепа используется для изготовления древесных композиционных материалов, менее качественная может утилизироваться непосредственно на лесосеках разбрасыванием на почвенный покров, а также применяться в качестве топлива [1, 2].

В настоящее время эксплуатируются разнообразные рубильные машины как отечественного, так и импортного производства. Они бывают передвижными, самоходными, стационарными [3], а по механизму резания могут быть разделены на три основных класса: дисковые, барабанные, роторные. На механизмах резания устанавливаются режущие ножи [4], осуществляющие измельчение древесного сырья. Продолжительность работы ножей зависит от характеристик измельчаемой древесины – породы, её влажности, температуры, засоренности минеральными примесями и посторонними включениями, а также от качества изготовления ножей. По мере износа осуществляется переточка ножей, а при выработке ресурса – замена. Ниже рассматривается технология реновации ножей, отработавших свой срок эксплуатации. Экономическая целесообразность реновации заключается в следующем:

– материальные, трудовые, энергетические ресурсы при восстановлении деталей в 10...100 раз меньше, чем при изготовлении;

– технологические работы в 4...6 раз меньше, чем при изготовлении;

– себестоимость восстановления на 70...90% меньше, чем себестоимость изготовления новой детали;

– экологическая целесообразность – загрязнение окружающей среды в 5...20 раз меньше, чем при изготовлении;

– большая номенклатура используемых ножей импортного производства требует затрат валютных средств на их приобретение.

Режущая часть ножа в процессе работы подвергается большим динамическим нагрузкам, вследствие этого режущее лезвие ножа подвергается хрупкому разрушению, особенно на начальном участке резания, и абразивному износу по задней поверхности [5, 6]. Поэтому стали для изготовления ножей должны одновременно обладать высокими показателями динамической прочности и износостойкости, что необходимо для сохранения остроты режущего лезвия и исключения его хрупкого разрушения. Этим требованиям удовлетворяют инструментальные стали, сочетающие в себе высокие показатели твёрдости, ударной вязкости и циклической прочности.

В табл. 1 представлены марки инструментальных сталей отечественного производства, которые в наибольшей степени удовлетворяют перечисленным требованиям [7]. Здесь же указаны марки сталей, которые используются фирмой PILANA TOOLS KNIVES, являющейся одним из крупнейших производителей в Европе промышленных ножей для рубильных машин.

Таблица 1. Стали для ножей рубильных машин

Страна	Марка стали	Российский аналог
Россия	5Х2СФ, 6ХС, 6ХВ2С, 6ХЗМФС, 9ХФ	-
PILANA TOOLS KNIVES (Чехия)	DIN 1.3355, 1.3343, 1.2379, 1.2631, 1.2362	9Х, 9ХФ, 6Х2ВС, 6ХВФ, Р6М3

Исследованию подвергался процесс реновации ножей, изготовленных из легированной инструмен-

тальной стали 9ХФ. Сталь содержит в небольшом количестве хром (0,4...0,7%) и ванадий (0,15...0,3%). Ванадий повышает прочность и ударную вязкость, а

хром – прокаливается. Благодаря комплексному легированию хромом и ванадием сталь обладает повышенной коррозионной стойкостью. К важным показателям стали относятся также высокая износостойкость. Перечисленные свойства сохраняются при низких температурах. Эти стали широко используются для изготовления рамных пил.

Реновация изношенных ножей осуществлялась в следующей последовательности [8]:

- набор пакета из 2-х или нескольких чередующихся пластин из стали 45 и стали 9ХФ ножей, отслуживших срок эксплуатации;
- нагрев пакета в горне до температурыковки;
- обезжиривание флюсом на основе буры или смеси буры и тонкодисперсного кварцевого песка;
- проковка на молоте до получения сварного соединения и требуемых геометрических размеров заготовки ножа;
- механическая обработка;
- отжиг + нормализация;
- завершающая термическая обработка – закалка + отпуск.

Окончательная механическая обработка заключается в плоском шлифовании поверхностей ножа и заточке.

Двухслойная или многослойная конструкция ножа, которая может быть реализована в процессе реновации, обеспечивает сочетание высокой прочности за счет конструкционной стали; твердости и износостойкости режущей части за счет инструментальной стали.

Для повышения эксплуатационных характеристик ножей были опробованы следующие виды упрочняющей обработки.

1. Высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО) с закалкой на мартенсит + отпуск (степень пластической деформации стали в аустенитном состоянии составила 25%).

В табл. 2 приведены режимы и результаты термической обработки заготовки рубильного ножа. Там же для сравнения приведены результаты термической обработки стали 9ХФ по обычной технологии (закалка + отпуск).

2. ВТМО с изотермической закалкой на нижний бейнит + низкий отпуск (степень пластической деформации стали в аустенитном состоянии составила 25%).

В табл. 3 приведены режимы и результаты термической обработки заготовки рубильного ножа.

Таблица 2. Результаты термической обработки стали после ВТМО

Марки сталей	Режимы закалки						Режимы отпуска				
	Температура закалки, °С	Охлаждающая среда	Время выдержки, мин	Твёрдость, HRC			Температура отпуска, °С	Время выдержки, мин	Твёрдость, HRC		
				№ образца					№ образца		
				1	2	3			1	2	3
9ХФ	860	масло	20	58-59			250	60	57-58		
	840	вода	20	63-65			320	60	54-56		
9ХФ + сталь 45	870	масло	20	63	65	61	420	60	56	58	55
	870	масло	20	63	67	65	520	60	52	54	54

Таблица 3. Результаты изотермической обработки заготовок после ВТМО

Марки сталей	Режимы изотермической закалки						Режимы отпуска				
	Температура изотермической выдержки, °С	Охлаждающая среда	Время выдержки, мин	Твёрдость, HRC			Температура отпуска, °С	Время выдержки, мин	Твёрдость, HRC		
				№ образца					№ образца		
				1	2	3			1	2	3
9ХФ + сталь 45	320	Расплав калиевой селитры	20	58	54	56	180	60	56	54	55

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что рассмотренная технология реновации позволяет обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики ножей. Применение ВТМО на завершающей стадии упрочнения придаёт материалу ножам не только высокую прочность, но и повышает ударную вязкость, снижает порог хладноломкости и чувствительность к отпускной хрупкости. Нижний бейнит по сравнению с мартенситом обла-

дает большей пластичностью и вязкостью, следовательно, ножи с такой структурой могут выдерживать большие динамические нагрузки.

Разработанная технология реновации ножей рубильных машин может быть реализована в условиях лесозаготовительных предприятий, имеющие ремонтную базу и кузнечно-прессовое оборудование. Причём, для реновации ножей могут быть использованы также отслужившие свой срок рамные, ленточные и круглые пилы, которые изготовлены из тех же материалов, что и ножи рубильных машин.

Литература:

1. Левин А.Б. Биоэнергетика – важнейшее средство повышения энергоэффективности лесного комплекса России. Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2012. №8. С. 160-165.
2. Бирман А.Р., Соколова В.А., Белоногова Н.А., Черных Л.Г., Войнаш С.А. Топливные брикеты из измельчённой древесины. Леса России и хозяйство в них. 2018. № 2 (65). С. 57-63.
3. Рубильные машины для производства щепы [электронный ресурс] – уровень доступа <https://med.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1615996>.
4. Рубильные ножи [электронный ресурс] – уровень доступа <http://pilana.spb.ru/promishlennie-nozhi/rubilnie-nozhi/>.
5. Абразумов В.В. О механизме абразивного изнашивания задней поверхности режущего инструмента из твёрдых сплавов при обработке цементно-стружечных плит / Котенко В.Д. // Труды международного симпозиума Надёжность и качество. – 2017. Т 2. С. 245-248.
6. Абразумов В.В. Износостойкость инструмента при резании древесных композитов [Текст]: монография / В.В. Абразумов, В.Д. Котенко. – М.: МГУЛ, 2009. – 170 с.
7. Герасимова Н.С. Инструментальные материалы. Учебное пособие. КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Калуга, 2017. – 61 с.
8. Абразумов В.В., Котенко В.Д., Синюков Н.В., Толчеев А.В. Упрочняющая обработка ножей рубильных машин в условиях малых предприятий. Труды международного симпозиума «Надёжность и качество», Т 2, г. Пенза, 31 мая 2018 г., Т.2 – с. 190-193.